

ПРАВА ЖЕНЩИН – ПОД НАДЁЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

Ибрагимова Зульфия Мударифовна

Преподаватель юридического техникума
города Ташкента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8282646>

Аннотация: в статье раскрывается вопрос охраны прав женщин, определяется порядок выдачи охранного ордера при выявлении насилия или какого-либо притеснения.

Ключевые слова: насилие, притеснение, защита от притеснения и насилия, охранный ордер.

В нашей стране под охраной законодательства находятся права, интересы и свободы всех граждан Узбекистана. А в направлении защиты женщин от притеснения и насилия в последние годы принят ряд важных нормативно-правовых актов. Так, например, согласно Закону «О защите женщин от притеснения и насилия», женщина в случае необходимости может получить охранный ордер и бесплатную экономическую, медицинскую и психологическую помощь.

По всей территории Узбекистана действует круглосуточный телефон доверия 1146, набрав который пострадавшие женщины могут сообщить о насилии или притеснении, получить необходимую помощь, в том числе охранный ордер на государственную защиту от лиц, притесняющих женщин или совершивших в отношении них насилие.

Основанием для применения индивидуальных мер предупреждения притеснения и насилия в отношении женщин являются обращение жертвы, сообщения физических или юридических лиц, непосредственное обнаружение работниками уполномоченных органов и организаций фактов совершения притеснения или насилия либо попытки их совершения, а также материалы, поступившие из государственных органов и других организаций.

Информация о жертвах притеснения или насилия поступает в дежурную часть ОВД, откуда незамедлительно направляется соответствующим инспекторам профилактики. Получив сведения, инспектор обязан в течение 24 часов изучить поступившее обращение или информацию, провести беседу с лицом, совершившим насилие, ознакомиться с условиями его проживания, мотивами совершения правонарушения, принять меры по социальной реабилитации насильника.

По итогам этих действий при подтверждении факта насилия или притеснения инспектор оформляет ордер и с согласия пострадавшей

оповещает об этом органы самоуправления граждан и другие органы, защищающие жертв насилия. Если факт насилия не подтвердился, то с участием председателя махалли, специалиста по работе с женщинами составляется акт, где указывается, что в ходе проверки факт не нашел подтверждения.

Если при изучении дела будут выявлены признаки преступления, инспектор профилактики одновременно с рассмотрением вопроса о выдаче ордера направляет материалы в правоохранительные органы.

Охранный ордер выдается в течение 24 часов (с момента установления факта притеснения и насилия или угрозы их совершения) должностным лицом органов внутренних дел, ответственным за осуществление индивидуальной профилактики притеснения и насилия на соответствующей территории, сроком до тридцати дней и вступает в силу с момента оформления.

По заявлению жертвы, если угроза еще не была устранена, срок действия охранного ордера продлевается не более чем на тридцать дней. Выдача, продление охранного ордера или отказ в выдаче или продлении охранного ордера могут быть обжалованы в суде.

Охранный ордер предусматривает запрет на совершение притеснения и насилия и на контакт с жертвами притеснения и насилия лица, притесняющего и совершившего насилие (но допускается опосредованный контакт между жертвой притеснения и насилия и лицом, притесняющим и совершившим насилие, на рабочих местах и в образовательных учреждениях). Запрещается нахождение наедине в одном помещении жертвы притеснения и насилия и притесняющего лица.

Также на лицо, притесняющее и совершившее насилие, возлагаются обязанности по возмещению расходов на лечение, консультации, размещение жертвы в специальный центр по оказанию помощи, материального ущерба, а также компенсации морального вреда и не только.

Охранный ордер дает возможность обеспечить безопасность женщины и ее несовершеннолетних детей. Бывают случаи, когда в семье постоянно возникают конфликты или присутствует сложная психоэмоциональная обстановка. Некоторые соотечественницы не знают, куда обратиться и как обезопасить себя, зачастую, боясь за детей, терпят домашнее насилие. Охранный ордер дает нам полномочия предоставить им защиту и привлечь к ответственности человека, который их

преследует, притесняет. Основная цель выдачи ордера - предотвратить тяжелые последствия, которые могут возникнуть на фоне домашнего насилия.

Использованная литература:

1. Закон Республики Узбекистан «О защите женщин от притеснения и насилия». 2019г.
2. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин». 2019г.
3. <http://www.lex.uz/>
4. <https://podrobno.uz/>

